

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE UNA REACCIÓN ADVERSA GRAVE: ROTURA BILATERAL DEL TENDÓN DE AQUILES ASOCIADA A LEVOFLOXACINO

R. Coalla Menéndez · S. Álvarez Santamarina · M. Gallego Rodríguez

Hospital Universitario de Cabueñes – Centro de Salud La Calzada

ORCID: 0009-0009-5385-5743 (R. Coalla Menéndez)

MOTIVO DE CONSULTA

Debilidad y dolor intenso a nivel de ambos tobillos.

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 80 años, alérgico a betalactámicos, con dislipemia, hipertensión arterial y EPOC. Es valorado en Urgencias por un cuadro de infección respiratoria, tras la cual se ajusta la medicación domiciliar y se pauta levofloxacin 500 mg/día durante 5 días ante la sospecha de reagudización con criterios de infección sobreañadida. A los 3 días de iniciar el tratamiento antibiótico acude a consulta refiriendo debilidad y dolor en la cara posterior de ambos tobillos. En ese momento, pese a que se objetiva movilización correcta, se suspende el levofloxacin. Acude al mes siguiente a consulta de Atención Primaria por persistencia del dolor.

EXPLORACIÓN

Auscultación: murmullo vesicular disminuido con crepitantes. Miembros inferiores: no hay edema, pero se aprecia hundimiento en el trayecto de ambos tendones (signo del hachazo), dolor localizado en el trayecto del tendón, incapacidad para ponerse de puntillas y debilidad en la flexión plantar con signo de Thompson positivo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ecografía clínica en consulta: se objetiva rotura del espesor completo de ambos tendones aquíleos a aproximadamente 4 cm del borde superior del calcáneo, con retracción del cabo proximal y separación de 3 cm entre ambos cabos, sin derrame articular y con edema del tejido celular subcutáneo.

JUICIO CLÍNICO

Rotura completa de ambos tendones de Aquiles como efecto adverso del levofloxacin.

PLAN DE ACTUACIÓN

Se solicita resonancia magnética de ambos tobillos y consulta virtual a Traumatología para valoración preferente.

EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO

El paciente es valorado 10 días después por Traumatología, que indica tratamiento conservador con botas ortopédicas tipo Walker.

CONCLUSIÓN

La ecografía clínica en Atención Primaria es una herramienta fundamental que permite un diagnóstico rápido y preciso mediante una prueba de imagen económica y no invasiva, contribuyendo a mejorar la calidad asistencial y a reducir las listas de espera. Resulta especialmente importante fomentar la formación de los médicos residentes en ecografía, dada su rentable curva de aprendizaje y su impacto directo en la práctica clínica. Asimismo, este caso clínico subraya la importancia de conocer los efectos adversos de los fármacos y de promover su uso racional para garantizar la seguridad del paciente.

BIBLIOGRAFÍA

- Duman E, Müller-Deubert S, Pattappa G, Stratos I, Sieber SA, Clausen-Schaumann H, Sarafian V, Shukunami C, Rudert M, Docheva D. Fluoroquinolone-Mediated Tendinopathy and Tendon Rupture. Pharmaceuticals (Basel). 2025 Jan 30;18(2):184. doi: 10.3390/ph18020184. PMID: 40005998; PMCID: PMC11858458.

Caso clínico presentado en las XI Jornadas de Ecografía y Urgencias de Semfyc, Sevilla, febrero de 2026. El paciente otorgó expresamente su consentimiento para la realización de esta comunicación.